

DESAFIOS DA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NA CIRURGIA BARIÁTRICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 12/02/2024](#)

CHALLENGES OF PUBLIC HEALTH MANAGEMENT IN BARIATRIC SURGERY: AN INTEGRATIVE REVIEW

DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN CIRUGÍA BARIÁTRICA: UNA REVISIÓN INTEGRADORA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10658586

Emanuelle Costa Pantoja^{1*}
Carmen Françuasy Martins Nascimento¹
Elane Cristina Lira dasDores Carvalho¹
Denilson Linhares Feitosa Filho¹
José Antonio Cordero da Silva¹
Marcos Moraes de Oliveira²
José Maciel Caldas dos Reis³
Priscila Xavier de Araújo¹
Anderson Bentes de Lima¹
Fernando de Souza Flexa Ribeiro Filho¹

RESUMO

Objetivo: Identificar na literatura científica os principais desafios da gestão em saúde pública voltada à Cirurgia Bariátrica. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com artigos em português, publicados no período de 2008 a 2023 e com texto na íntegra disponível. A questão norteadora da pesquisa foi: Quais os principais desafios da gestão em saúde pública voltada à Cirurgia Bariátrica nos últimos 15 anos? A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida em agosto e setembro de 2023, utilizando-se as bases de dados: ProQuest, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e Acervo+ Index Base. Os Descritores em Ciências da Saúde empregados foram: Cirurgia Bariátrica, Obesidade, Gestão em Saúde e Saúde Pública, sendo aplicados os operadores booleanos “AND” e “OR” para efetuar combinações entre os termos. **Resultados:** Foram encontrados 12 artigos científicos que atenderam aos critérios de inclusão e de exclusão, os quais estavam indexados nas bases SCIELO e LILACS. **Considerações finais:** Os principais desafios enfrentados pela gestão em saúde pública voltada à Cirurgia Bariátrica encontrados no estudo foram: o acesso limitado ao procedimento cirúrgico; a indisponibilidade de recursos financeiros nos serviços públicos e também do cliente; a deficitária capacitação profissional; e as barreiras humanas e tecnológicas, que dificultam o acesso à informação.

Palavras-chave: Cirurgia Bariátrica, Obesidade, Gestão em Saúde, Saúde Pública.

ABSTRACT

Objective: Objective: To identify in the scientific literature the main challenges of public health management focused on Bariatric Surgery.

Methods: This is an integrative literature review, with articles in Portuguese, published between 2008 and 2023 and with full text available. The guiding research question was: What are the main challenges of public health management focused on Bariatric Surgery in the last 15 years? The bibliographic research was carried out in August and September 2023, using the databases: ProQuest, Scientific Electronic

Library Online (SCIELO), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), and Acervo+ Index Base. The Health Sciences Descriptors used were: Bariatric Surgery, Obesity, Health Management and Public Health, with the Boolean operators “AND” and “OR” being applied to make combinations between the terms. **Results:** 12 scientific articles were found that met the inclusion and exclusion criteria, which were indexed in the SCIELO and LILACS databases. **Final considerations:** The main challenges faced by public health management focused on Bariatric Surgery found in the study were: limited access to the surgical procedure; the unavailability of financial resources from public services and also from the customer; the deficient professional training; and human and technological barriers, which hinder access to information.

Keywords: Bariatric Surgery, Obesity, Health Management, Public Health.

RESUMEN

Objetivo: Identificar en la literatura científica los principales desafíos de la gestión en salud pública enfocada en Cirugía Bariátrica. **Métodos:** Se trata de una revisión integradora de la literatura, con artículos en portugués, publicados entre 2008 y 2023 y con texto completo disponible. La pregunta orientadora de la investigación fue: ¿Cuáles son los principales desafíos de la gestión en salud pública enfocada en Cirugía Bariátrica en los últimos 15 años? La búsqueda bibliográfica se realizó en agosto y septiembre de 2023, utilizando las bases de datos: ProQuest, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) y Acervo+ Index Base. Los Descriptores de Ciencias de la Salud utilizados fueron: Cirugía Bariátrica, Obesidad, Gestión Sanitaria y Salud Pública, aplicándose los operadores booleanos “AND” y “OR” para realizar combinaciones entre los términos. **Resultados:** Se encontraron 12 artículos científicos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, los cuales fueron indexados en las bases de datos SCIELO y LILACS. **Consideraciones finales:** Los principales desafíos que enfrenta la gestión de salud pública enfocada en Cirugía Bariátrica encontrados en el estudio fueron: acceso limitado al

procedimiento quirúrgico; la indisponibilidad de recursos financieros en los servicios públicos y también del cliente; la deficiente formación profesional; y barreras humanas y tecnológicas, que dificultan el acceso a la información.

Palabras clave: Cirugía Bariátrica, Obesidad, Gestión Sanitaria, Salud Pública.

INTRODUÇÃO

A obesidade é uma das maiores epidemias de saúde do século XXI. Segundo o Relatório Global de Nutrição de 2022, há a estimativa de prevalência de sobrepeso/obesidade em 2019 em 40% dos adultos e aproximadamente 20% do público infantil. Esta condição de saúde crônica não apenas reduz a qualidade de vida, mas também está associada a uma série de comorbidades graves, incluindo Diabetes Mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e câncer (COUNTRY NUTRITION PROFILES, 2022).

Ademais, a obesidade não conhece fronteiras, afetando nações ricas e em desenvolvimento. No entanto, em países em desenvolvimento, muitas vezes assume uma dimensão mais complexa e desafiadora devido à paradoxal coexistência com a desnutrição, devido à urbanização descontrolada e à transição nutricional (mudança do hábito alimentar da dieta tradicional do país para a ocidentalizada e ultraprocessada). (ENDALIFER M. L.; DIRESS G, 2020).

Diante dessa crescente preocupação, a cirurgia bariátrica emergiu como uma estratégia eficaz para o tratamento da obesidade grave. No entanto, a gestão adequada dessa intervenção complexa no contexto da saúde pública enfrenta inúmeros desafios que afetam sua eficácia, acessibilidade e qualidade. Neste artigo, exploramos esses desafios e suas implicações para a saúde pública, oferecendo insights valiosos para aprimorar a gestão da cirurgia bariátrica e combater a epidemia de obesidade de forma mais eficaz (ENDALIFER M. L.; DIRESS G, 2020).

A cirurgia bariátrica, com suas várias técnicas e abordagens, não se limita apenas à redução de peso, mas também oferece uma oportunidade única de abordar comorbidades associadas à obesidade, como diabetes tipo 2 e hipertensão. Em países em desenvolvimento, onde os recursos são frequentemente limitados e os sistemas de saúde enfrentam desafios significativos, a cirurgia bariátrica pode representar uma estratégia eficaz para aliviar o ônus da obesidade e suas complicações (RUBAN A. et al., 2019).

Este artigo aborda o papel crucial da cirurgia bariátrica como uma intervenção viável e custo-efetiva para o enfrentamento da epidemia de obesidade. Discutir-se-á não apenas os benefícios médicos dessa abordagem, mas também as implicações socioeconômicas e de saúde pública que a cirurgia bariátrica pode oferecer. Sendo assim, este artigo objetiva identificar na literatura científica os principais desafios da gestão em saúde pública voltada à Cirurgia Bariátrica.

MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada a partir da seguinte questão norteadora da pesquisa: Quais os principais desafios da gestão em saúde pública voltada à Cirurgia Bariátrica nos últimos 15 anos? A pesquisa bibliográfica foi realizada em agosto e setembro de 2023, sendo desenvolvidas buscas nas seguintes bases de dados: ProQuest, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e Acervo+ Index Base.

A revisão integrativa de literatura é fundamental para compreender a complexidade da gestão em saúde pública na cirurgia bariátrica. Ela fornece evidências sólidas que podem orientar a tomada de decisões e o desenvolvimento de políticas e intervenções mais eficazes. Além disso, ajuda a identificar áreas onde mais pesquisa é necessária para preencher lacunas no conhecimento (DE ALMEIDA, LM et al., 2017).

Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados foram: Cirurgia Bariátrica, Obesidade, Gestão em Saúde, Saúde Pública. Os operadores booleanos “AND” e “OR” foram aplicados para efetuar combinações entre os termos.

Os critérios de inclusão empregados foram: artigos publicados no período compreendido entre 2008 a 2023, em bases de dados nacionais e internacionais; disponibilidade do texto na íntegra nos bancos de dados; publicações em português. Os critérios de exclusão utilizados foram: artigos no prelo, publicados em outros idiomas, estudos duplicados e que não abrangessem o tema proposto.

RESULTADOS

A revisão integrativa de literatura conduzida neste estudo identificou um total de 12 artigos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão predefinidos. Esses estudos foram selecionados para compor a análise de dados. No quadro a seguir (Quadro 1), há uma síntese dos principais achados encontrados nos 12 artigos selecionados:

Quadro 1: Resumo sinóptico dos artigos incluídos na revisão integrativa da literatura, publicados entre 2008 e 2023.

Autor/ano	Base de Dados	Objetivo do estudo	Tipo de Estudo	Conclusão
CAZZO E, et al (2019)	Lilacs	Analisar a proporção de cirurgias bariátricas realizadas pelo sistema público no Brasil e avaliar a influência de variáveis macroeconômicas ao longo do tempo.	Trata-se de uma análise nacional que correlacionou o número estimado de cirurgias bariátricas no Brasil nos sistemas de saúde públicos e privados de 2003 a 2017 com as principais variáveis macroeconômicas	Houve correlações diretas entre o número de procedimentos bariátricos públicos e a taxa de desemprego, bem como com o gasto público em saúde per capita. Apesar do aumento do número

			do Brasil durante o período avaliado [produto interno bruto (PIB), inflação e taxa de desemprego) e despesas globais e públicas com saúde.	de procedimentos públicos, sua proporção revela uma insuficiência da atual oferta de cirurgia bariátrica prestada pelo sistema público.
PICOT J, et al (2009)	Lilacs	Avaliar a efetividade clínica e o custobenefício da cirurgia bariátrica para a obesidade.	Revisão sistemática para comparações entre Cirurgia <i>versus</i> Cirurgia foram ECRs. Para comparações entre cirurgia <i>versus</i> procedimentos não cirúrgicos, os estudos elegíveis foram ECRs, ensaios clínicos controlados e estudos de coorte prospectivos (com coorte de controle).	A cirurgia bariátrica parece ser uma intervenção clinicamente eficaz e com boa relação custo-benefício para pessoas com obesidade moderada a grave, em comparação com intervenções não cirúrgicas. Novas pesquisas devem relatar a resolução e/ou desenvolvimento de comorbidades para que os benefícios potenciais da intervenção precoce sejam evidenciados.
MAŁCZAK P, et al (2021)	Lilacs	Análise abrangente e comparação da QVRS após diferentes intervenções bariátricas por meio de revisão sistemática com meta-análise de rede.	Meta-análise de rede foi conduzida usando estatística Bayesiana. O desfecho primário foi QVRS.	LSG e LRYGB podem levar a uma melhor QVRS na maioria dos momentos de acompanhamento. A análise de longo prazo mostra que a intervenção bariátrica resulta em melhor QVRS do que as intervenções não cirúrgicas.
MENDES C, et al	Lilacs	Identificar as características	Revisão sistemática da literatura	Modelos de cuidados centrados no paciente

(2023)		estruturais de maior sucesso nas intervenções de gerenciamento de casos, com ou sem o apoio do e-Health, no processo de manejo perioperatório.	realizada seguindo as diretrizes PRISMA. Foram utilizadas as bases de dados PubMed, MEDLINE, EBSCOhost e CINAHL.	e intervenções de longo prazo podem contribuir para a perda de peso sustentada e melhores resultados pós-operatórios. Mais pesquisas são necessárias para determinar a duração ideal das intervenções.
SMITH E, et al (2019)	Lilacs	Os objetivos deste estudo foram: caracterizar o LOCE e o TCAP nos 7 anos seguintes à cirurgia bariátrica; examinar relações simultâneas, prospectivas e cumulativas entre LOCE e perda de peso; avaliar se essas associações diferem de acordo com o tipo de cirurgia: banda gástrica ajustável laparoscópica e avaliar preditores de LOCE.	Estudo multicêntrico Avaliação Longitudinal de Cirurgia Bariátrica ² (LABS-2). Modelos mistos lineares generalizados examinaram as relações entre LOCE e porcentagem de perda de peso e preditores de LOCE.	Os resultados sugerem que LOCE e compulsão alimentar são comportamentos clinicamente relevantes que podem impedir a perda de peso, e os resultados destacam a importância da avaliação contínua da alimentação inadequada após a cirurgia.

Autor/ano	Base de Dados	Objetivo do estudo	Tipo de Estudo	Conclusão
KELLES S, et al (2014)	Lilacs	Comparar acesso, mortalidade hospitalar, tempo de internação e custos para pacientes submetidos à cirurgia bariátrica,	Foram utilizados dados do DATASUS e do IBGE para pacientes do SUS e banco de dados de um plano de saúde da região Sudeste do	Apesar das diferenças de acesso e das características que podem comprometer o resultado da

		atendidos em um ou outro sistema.	Brasil para pacientes de planos de saúde.	cirurgia bariátrica, os pacientes atendidos no SUS Sudeste apresentaram taxa de mortalidade hospitalar semelhante aos pacientes de planos de saúde.
GULLIFORD M, et al (2016).	Lilacs	Estimar custos e resultados do aumento do acesso à cirurgia bariátrica em adultos obesos e em subgrupos populacionais de idade, sexo, privação, comorbidade e categoria de obesidade.	Foi realizado um estudo de coorte utilizando registros eletrônicos de saúde da atenção primária, com dados de utilização hospitalar vinculados, para 3.045 participantes submetidos à cirurgia bariátrica e 247.537 participantes que não foram submetidos à cirurgia bariátrica.	Diversos indivíduos obesos podem se beneficiar da cirurgia bariátrica a um custo aceitável. A cirurgia bariátrica não economiza custos, mas o aumento dos custos com cuidados de saúde é superado pelos benefícios à saúde dos indivíduos obesos.
SILVA L B, et al (2023)	SciELO	Avaliar a implantação de um Registro de Dados de Cirurgia Bariátrica no Brasil.	O registro foi desenvolvido com a Dentrite Clinical Systems Ltd., com dados coletados prospectivamente em software na internet. Sete centros foram selecionados, baseado no volume cirúrgico e compromisso de inserção de dados. O projeto abrangeu três anos após a implementação do projeto.	A principal dificuldade encontrada foi a baixa inserção de dados Pósoperatórios. A experiência adquirida neste projeto ajudará no conhecimento da segurança e eficácia da cirurgia bariátrica no Brasil.

MATOS J C, et al (2021)	SciELO	O estudo visa descrever o número de internamentos por cirurgias bariátricas e por cirurgias de contorno corporal em pacientes pósbariátrica na Bahia.	Estudo observacional transversal com dados agregados obtidos através do Departamento de Informática do Ministério da Saúde e realizado no período de 2009-2019.	Foram identificados 124 internamentos por cirurgias de contorno corporal durante o período de 2009-2019 no estado da Bahia.
Autor/ano	Base de Dados	Objetivo do estudo	Tipo de Estudo	Conclusão
OLIVEIRA V S, et al (2022)	SciELO	Descrever a distribuição epidemiológica das internações e óbitos pós-operatórios, bem como as tendências das cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS em todas as unidades federativas (UFs) brasileiras a partir de uma análise do período de 2009 a 2019.	Trata-se de um estudo observacional descritivo ecológico de série temporal com análise quantitativa e descritiva, com base em dados secundários. O período analisado foi de 2009 a 2019. Coletamos, no DATASUS, dados de homens e mulheres que possuem obesidade e foram internados após terem sido submetidos à cirurgia bariátrica.	Uma evidente disparidade entre as regiões, sugerindo deficiências de acesso à saúde. Ao demonstrar quais UFs e características demográficas apresentam menores índices de cirurgias, o estudo é capaz de direcionar políticas públicas para uma saúde pública brasileira mais igualitária.
KALIL-FILHO F, et al (2021)	SciELO	Validar em único protocolo mestre os dados clínicos referentes à Cirurgia do Aparelho Digestivo de forma multiprofissional	Organizar no software em estrutura padronizada todos os itens preexistentes no banco de dados do SINPE®, informatizar a base teórica através	A validação da unificação e estruturação em único protocolo mestre dos dados clínicos referentes à Cirurgia do Aparelho Digestivo

		incorporando-o na plataforma SINPE [®] , e verificar a incidência das doenças digestivas com base nas coletas prospectivamente realizadas.	do módulo MIGRASINPE [®] criando-se um único protocolo mestre multiprofissional para uso como um todo.	de forma multiprofissional e prospectiva foi possível e o estudo epidemiológico realizado permitiu identificar as doenças mais prevalentes nesse aparelho.
TONATTO-FILHO AJ, et al (2022)	Scielo	O objetivo desse estudo é analisar o atual patamar do tratamento cirúrgico reparador fornecido ao paciente pós-bariátrico realizado pelo Sistema Público de Saúde brasileiro, em face ao aumento de cirurgias bariátricas realizadas.	Foi realizado um estudo transversal com análise de prevalência dos procedimentos de dermolipectomia pós- bariátrica entre janeiro de 2008 e dezembro de 2019. Os dados foram extraídos do DATASUS.	Avaliou-se que o patamar dos procedimentos pósbariátricos encontrava-se defasado. Sinalizou-se também que a abordagem dos demais procedimentos de dermolipectomia além da abdominal deveriam ser realizados com maior frequência.

Fonte: PANTOJA EC, et al., 2023.

DISCUSSÃO

Desde 2008, o Brasil é o segundo país do mundo, depois dos EUA, a realizar o maior número de cirurgias bariátricas, entretanto, a realidade de acesso a essa cirurgia pela rede pública de saúde é desalentadora. Cerca de 75% dos indivíduos que necessitam do procedimento usam exclusivamente o Sistema Único de Saúde, no qual oferta menos que 10% dos procedimentos realizados. Ou seja, têm-se três quartos dessa população 'alocada' em um sistema que realiza apenas um décimo dos procedimentos no País (BARROS F, 2015).

A partir do quadro 1, observa-se uma dificuldade de acesso à cirurgia bariátrica pelo sistema público de saúde nacional, mas essa não é uma exclusividade do Brasil. Estudos em todo o mundo revelam dificuldades de acesso a essa cirurgia em vários países, e diversos fatores socioeconômicas influenciam esses entraves. (COHEN RV et al., 2017).

Ademais, a dificuldade está, entre outras coisas, intrinsecamente relacionada com a realidade contextual vivenciada pelo indivíduo, indo desde condições socioeconômicas como o desemprego, até atitudes gordofóbicas, que são estigma vivenciado no cotidiano das pessoas com obesidade (COHEN RV et al., 2017).

É importante ressaltar que os estudos de CAZZO E et al (2019) sugere que houve correlações diretas entre o número de procedimentos bariátricos públicos e a taxa de desemprego, bem como com o gasto público em saúde per capita. Apesar do aumento do número de procedimentos públicos, sua proporção revela uma insuficiência da atual oferta de cirurgia bariátrica prestada pelo sistema público.

Contudo, GULLIFORD M, et al (2016) enfatiza que diversos indivíduos obesos podem se beneficiar da cirurgia bariátrica a um custo aceitável. A cirurgia bariátrica não economiza custos, mas o aumento dos custos com cuidados de saúde é superado pelos benefícios à saúde dos indivíduos obesos.

De acordo com J PICOT, et al (2009), a cirurgia bariátrica parece ser uma intervenção clinicamente eficaz e com boa relação custo-benefício para pessoas com obesidade moderada a grave, em comparação com intervenções não cirúrgicas. Novas pesquisas devem relatar a resolução e/ou desenvolvimento de comorbidades para que os benefícios potenciais da intervenção precoce sejam evidenciados.

Outrossim, é importante destacar que as evidências já demonstraram que apenas intervenções no componente estilo de vida não são efetivas no manejo do peso em longo prazo (POLETTI JE, et al 2020). Além disso,

qualquer intervenção de componente único para prevenção ou tratamento da obesidade possivelmente produzirá efeitos menores e não duradouros no peso corporal, adiposidade e desfechos cardiometabólicos (BAHIA L, et al 2019).

Desse modo, modificar atitudes e comportamentos, principalmente no que se refere a estilos de vida, é um processo complexo e que leva tempo, sendo fundamental uma abordagem integrada que afete as várias dimensões das causas do problema em que se pretende intervir no paciente obeso (NICOLAU IR, et al., 2017).

Verifica-se que há uma grande preocupação quanto ao desafio de prevenir e controlar a obesidade na população. Estes desafios foram abordados por diversos autores que citaram os modelos de cuidados centrados no paciente e intervenções de longo prazo que podem contribuir para a perda de peso sustentada e melhores resultados pós-operatórios. Mais pesquisas são necessárias para determinar a duração ideal das intervenções e os resultados (MENDES C et al., 2023).

A cirurgia bariátrica pode ser uma ferramenta valiosa para o combate à obesidade, mas requer um planejamento adequado, uma execução segura e um monitoramento contínuo para garantir sua eficácia e sua eficiência. A avaliação da efetividade e da custo-efetividade da cirurgia bariátrica é necessária para subsidiar as decisões regulatórias, clínicas e de políticas públicas sobre a incorporação, a disponibilização e o financiamento da cirurgia. Para isso, é preciso considerar não apenas os desfechos clínicos, como perda de peso e remissão das comorbidades, mas também os desfechos econômicos, como custos diretos e indiretos; e os desfechos sociais, como qualidade de vida, satisfação e preferências dos pacientes (KELLES S, et al 2014).

De acordo com GULLIFORD M, et al 2016, este procedimento é uma intervenção cirúrgica que visa reduzir o peso e melhorar a saúde de pessoas com obesidade. A obesidade é uma doença crônica que afeta

milhões de brasileiros e está associada a diversas complicações, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e depressão. A cirurgia bariátrica pode ser uma opção terapêutica efetiva para os casos de obesidade grave, quando as medidas não cirúrgicas, como dieta, exercício e medicamentos, não são suficientes.

No entanto, TONATTO-FILHO AJ, et al (2022) afirma que a cirurgia bariátrica apresenta desafios para a gestão dos pacientes, dos profissionais de saúde e do sistema de saúde, que envolvem aspectos clínicos, econômicos, sociais e culturais, que devem ser considerados na tomada de decisão sobre a indicação, a realização e o acompanhamento da cirurgia.

No Brasil, alguns destes desafios estão relacionados principalmente ao acesso à cirurgia bariátrica, que se torna limitado comparado à quantidade de pessoas que precisam desse procedimento como meio de tratamento para a epidemia da obesidade. Outros desafios comuns consistem na disponibilidade financeira do paciente para arcar com os custos do novo estilo de vida após a cirurgia e na disponibilidade de recursos financeiros nos hospitais públicos. (OLIVEIRA VS, et al 2022).

Enfrenta-se também desafios humanos e tecnológicos, o que dificulta o acesso à informação. A maioria das cirurgias é realizada pelo sistema privado de saúde, enquanto o sistema público apresenta longas filas de espera e baixa cobertura. Além disso, há uma desigualdade regional na oferta e na qualidade dos serviços de cirurgia bariátrica no país. A informação sobre a cirurgia bariátrica é deficiente tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. Muitas pessoas desconhecem os benefícios, os riscos e as implicações da cirurgia bariátrica, bem como os critérios de elegibilidade e as contraindicações. Muitos profissionais de saúde também não estão capacitados para orientar, encaminhar e acompanhar os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Esses são alguns dos principais desafios da gestão em cirurgia bariátrica no Brasil, que exigem uma abordagem integrada e multidisciplinar por parte dos

gestores, dos profissionais de saúde e dos pacientes. (OLIVEIRA VS, et al 2022).

A adesão ao tratamento após a cirurgia bariátrica é fundamental para garantir os resultados esperados em termos de perda de peso e melhora das comorbidades. No entanto, muitos pacientes enfrentam dificuldades para seguir as recomendações nutricionais, comportamentais e medicamentosas após a cirurgia. Alguns fatores que podem interferir na adesão são: falta de apoio psicológico, social e familiar; falta de acompanhamento multiprofissional; falta de acesso a suplementos vitamínicos; falta de motivação; medo do reganho de peso; dificuldade de adaptação ao novo corpo; entre outros (SILVA L B, et al 2023).

O Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas pelo Inquérito Telefônico (VIGITEL) é um importante instrumento para monitorar a obesidade no Brasil. Em 2006, a taxa de obesidade era de 11,4%, e em 2019, esse número havia aumentado para 20,3%. Isso demonstra um aumento preocupante na incidência de obesidade no país. Os dados epidemiológicos relacionados à cirurgia bariátrica no Brasil fornecem uma visão ampla sobre a prevalência da obesidade, as características dos pacientes submetidos a esse procedimento e os efeitos na saúde da população (MALTA DC, et al., 2014).

Para a compreensão, avaliação e melhoria dessa intervenção médica crucial para pacientes com obesidade mórbida, é fundamental um registro de dados de cirurgia bariátrica. São estruturados para organizar, coletar e analisar informações ampliando a visão acerca dos dados abrangentes e das características dos pacientes submetidos a esse procedimento no país. No Brasil, o registro de dados de cirurgia bariátrica envolve uma coleta sistemática de informações sobre cada procedimento cirúrgico realizado, que inclui informações demográficas de pacientes, características clínicas, detalhes da cirurgia, complicações pós-operatórias e resultados a longo prazo (SILVA L B, et al 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destarte, esta revisão bibliográfica identificou como principais desafios enfrentados pela gestão em saúde pública voltada à Cirurgia Bariátrica: o acesso limitado ao procedimento cirúrgico, com longas filas de espera e baixa cobertura; a indisponibilidade de recursos financeiros dos serviços públicos e também do cliente (o que facilita o reganho de peso e a necessidade de nova abordagem terapêutica); a deficitária capacitação profissional; e as barreiras humanas e tecnológicas, que dificultam o acesso à informação. A cirurgia bariátrica é uma ferramenta útil no tratamento da obesidade mórbida e suas comorbidades, proporcionando melhorias significativas na saúde e na qualidade de vida dos pacientes, contudo é necessário que a gestão de hospitais que realizam cirurgias elabore estratégias de gerenciamento para garantir que esses hospitais atendam às necessidades dos pacientes, forneçam um ambiente seguro para procedimentos cirúrgicos e operem de forma eficiente e sustentável. Para isso, é fundamental contar com sistemas de registro de dados robustos e bem gerenciados. É necessário monitorar a qualidade e a segurança dos procedimentos de cirurgia bariátrica. Isso permite a identificação precoce de tendências preocupantes, complicações recorrentes ou problemas sistemáticos em hospitais ou clínicas específicas. Quando uma instituição apresenta resultados abaixo da média, as autoridades de saúde podem intervir, garantindo que os pacientes recebam o mais alto padrão de cuidado.

REFERÊNCIAS

1. BAHIA L, et al. Visão geral das meta-análises sobre prevenção e tratamento da obesidade infantil. *Jornal de Pediatria*, v. 95, p. 385-400, 2019.
2. BARROS, Fernando de. Qual o maior problema de saúde pública: a obesidade mórbida ou a cirurgia bariátrica no Sistema Único de Saúde (SUS)? (Parte II). *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*, v. 42, p. 136-137, 2015.
3. CAZZO E; RAMOS AC; CHAIM EA. Bariatric Surgery Offer in Brazil: a Macroeconomic Analysis of the Health system's Inequalities. *Obes*

- Surg. 2019 Jun;29(6):1874-1880. doi: 10.1007/s11695-01903761-3. PMID: 30739302.
4. COHEN, Ricardo V. et al. What is the impact on the healthcare system if access to bariatric surgery is delayed?. *Surgery for Obesity and Related Diseases*, v. 13, n. 9, p. 1619-1627, 2017.
 5. COUNTRY NUTRITION PROFILES. In: 2022 Global Nutrition Report: The state of global nutrition. Bristol, UK: Development Initiatives. Disponível em: <https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/>. Acesso em: 12 set. 2023.
 6. DE ALMEIDA LM, et al. Estratégias e desafios da gestão da Atenção Primária à Saúde no controle e prevenção da obesidade. *Revista Gestão & Saúde*, 2017; 8(1): 114-139.
 7. ENDALIFER, M. L.; DIRESS, G. Epidemiology, predisposing factors, biomarkers, and prevention mechanism of obesity: A systematic review. *Journal of obesity*, 2020; 2020: 1–8.
 8. GULLIFORD MC, et al. Costs and Outcomes of Increasing Access to Bariatric Surgery: Cohort Study and Cost-Effectiveness Analysis Using Electronic Health Records. *Value Health*. 2017 Jan;20(1):85-92. doi: 10.1016/j.jval.2016.08.734. Epub 2016 Oct 21. PMID: 28212974; PMCID: PMC5338873.
 9. KALIL-FILHO, Faruk Abrão et al. Validação de protocolo eletrônico multiprofissional para cirurgia do aparelho digestivo. *ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)*, v. 34, 2021.
 10. KELLES SM; MACHADO CJ; BARRETO SM. Ten-years of bariatric surgery in Brazil: in-hospital mortality rates for patients assisted by universal health system or a health maintenance organization. *Arq Bras Cir Dig*. 2014 Nov-Dec;27(4):261-7. doi: 10.1590/S0102-67202014000400008. PMID: 25626935; PMCID: PMC4743218.
 11. MALCZAK P, et al. Qualidade de Vida Após Cirurgia Bariátrica – uma Revisão Sistemática com Metaanálise da Rede Bayesiana. 2021 Dez;31(12):5213-5223. DOI: 10.1007/s11695-021-05687-1. Epub 2021 11 de outubro. PMID: 34633614; PMCID: PMC8595157.
 12. MALTA, Deborah Carvalho et al. Evolução anual da prevalência de excesso de peso e obesidade em adultos nas capitais dos 26 estados

- brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2012. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 17, p. 267-276, 2014.
13. MATOS, JC; SERRA, AR; FELZEMBURGH, VA. Contraste entre o tratamento cirúrgico da obesidade e cirurgias plásticas pós-bariátricas. *Revista Brasileira de Cirurgia Plástica*, v. 37, p. 163-168, 2022.
 14. MENDES C; CARVALHO M; OLIVEIRA L; RODRIGUES LM; GREGÓRIO J. Intervenção liderada por enfermeiros para o manejo de pacientes de cirurgia bariátrica: uma revisão sistemática. 2023 22 de agosto: e13614. doi: 10.1111/obr.13614. Epub antes da impressão. PMID: 37607837.
 15. NICOLAU, Ian Rigon; DO ESPÍRITO SANTO, Fátima Helena; DE PINHO CHIBANTE, Carla Lube. Tratamiento multidisciplinario para los adultos obesos grado III. *Revista Cubana de Enfermería*, v. 33, n. 2, p. 386-403, 2017.
 16. OLIVEIRA, VS et al. Tendências das cirurgias bariátricas nas Unidades Federativas brasileiras, 2009-2019: um estudo descritivo. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*, v. 49, 2022.
 17. PICOT J, et al. Efetividade clínica e custo-efetividade da cirurgia bariátrica (perda de peso) na obesidade: revisão sistemática e avaliação econômica. *Avaliação Tecnológica em Saúde*. 2009 Set;13(41):1-190, 215-357, iii-iv. DOI: 10.3310/hta13410. PMID: 19726018.
 18. POLETTO, Jessica Eloa et al. The influence of physical activity on quality of life in morbidly obese patients with urinary dysfunction. *J. Public Health Med*, v. 8, n. 3, p. 72-6, 2020.
 19. RUBAN, A. et al. Current treatments for obesity. *Clinical medicine Journal*, 2019; 19(3): 205–212.
 20. SILVA LB, et al. Brazilian national bariatric registry-pilot study. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*, v. 50, p. e20233382, 2023.
 21. SMITH, Kathryn E. et al. Loss of control eating and binge eating in the 7 years following bariatric surgery. *Obesity surgery*, v. 29, p. 1773-1780, 2019.
 22. TONATTO FILHO, Antoninho José et al. Dermolipectomias após procedimentos bariátricos no Sistema Público de Saúde: um longo

¹ Universidade do Estado do Pará (UEPA), Belém – PA.

*E-mail: emanuellecpantoja@gmail.com

²UNIFESP

³ UNIFAMAZ

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!